

IHOTAZORLARNING AERODINAMIK XUSUSIYATLARI VA SHAMOL OQIMIGA TA’SIRI

¹Xamroyev Xusen Fatullayevich, ²Egamberdiyev Murodjon Xolmirzayevich

¹Toshkent davlat agrar universiteti q.x.f.f.d.(PhD) Dotsent

²Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14035074>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘rmon ihotazorlarining aerodinamik samarasi, ularning konstruksiyasiga, shamolni o‘tkazish darajasiga, shamol tezligiga, Shamol oqimining turli holatiga, ihota balandligiga, joyning relief elementlari bo‘yicha joylashishiga bog‘liq bo‘lishi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: shamol tezligi, ixota o‘rmonlari, daraxt, tuproq, mikroiklim, sug‘oriladigan yerlar, havo, chang, namlik, qishloq xo‘jaligi, bug‘lanish, garmsel, shamol oqimi.

Аннотация. В данной статье указано, что аэродинамическая эффективность лесных вольеров зависит от их конструкции, уровня пропускания ветра, скорости ветра, различного уровня ветрового потока, высоты вольеров, а также расположения места по схеме. элементы рельефа.

Ключевые слова: скорость ветра, эколес, дерево, почва, микроклимат, орошаемые земли, воздух, пыль, влажность, сельское хозяйство, испарение, гarmсель, ветровое течение,

Abstract. In this article, it is stated that the aerodynamic efficiency of forest enclosures depends on their construction, the level of wind transmission, wind speed, different levels of the wind flow, the height of the enclosure, and the location of the place according to the relief elements.

Keywords: wind speed, surrounding forests, trees, soil, microclimate, irrigated lands, air, dust, humidity, agriculture, evaporation, garmsel, wind current.

Kirish

Dunyoda 1643 mln gektar maydon eroziyaga moyil bo‘lib, uning 250 mln gektari xavfli darajada ekanligi bilan ajralib turadi. Ushbu maydonlarning 1094 mln gektarida suv eroziyasi, 549 mln gektarida esa shamol eroziyasi keng tarqalgan. Ushbu ikki eroziya turi bilan ta’sirlangan tuproq joylari faqat qisman mos keladi. Sun‘iy yo‘ldoshdan to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘lchovlarga ko‘ra, shamol eroziyasining haddan tashqari namoyon bo‘lishi kabi chang bo‘ronlari barcha tuproq va iqlim zonalarida, shu jumladan Arktikada paydo bo‘ladi, lekin eng tez-tez va barqaror.

Ular Shimoliy yarimsharda, Shimoliy Afrikaning g‘arbiy chekkalaridan, yaqin va O‘rta Sharq, Markaziy va Janubiy Osiyo orqali Xitoyga cho‘zilgan changli kamarda takrorlanadi. Hisob-kitoblarga ko‘ra, so‘nggi ikki asr mobaynida eroziya dunyoda deyarli 2 milliard gektar yerni yaroqsiz holatga keltirgan. Taqqoslash uchun – hozirgi vaqtda qishloq xo‘jaligi ekin maydonlari 1.5 milliard gektar maydonni tashkil qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "2018-2019 yillarda irrigatsiyani rivojlantirish va sug‘oriladigan yerlarning meliorativ xolatini yaxshilash Davlat dasturida" 2017 yil 27 noyabdagi PK,-3405-son qarori ijrosini ta’minlash xamda lalmi yerlarning shamol eroziyasiga hamda suv xo‘jaligi obektlarini qum bosishiga qarshi ixota daraxtzorlarini barpo etish va rekonstruksiya qilish

dasturlarini sifatli shakllantirish va o‘z vaqtida amalga oshirishni ta‘minlashda ushbu tadqiqot natijalari muayyan darajada xizmat qiladi.

Qishloq xo‘jaligi ekin maydonlari atrofidagi ihotazorlar mikroiklimning vujudga kelishida muhim o‘rin tutadi. Buning natijasida hudud shamol eroziyasidan himoya qiladi va qishloq xo‘jaligi ekinlari o‘sishi uchun qulay sharoit yaratiladi.

Tadqiqot uslublari. Tadqiqot ishlari dala tajribalari asosida amalga oshirilib, unda ixotazorlarning aerodinamik xususiyatlari, shamol oqimiga ta‘siri, to‘rsimon-panjarasimon konstruksiyali, ihota o‘rmonlarining shamol tezligiga ta‘sirini aniqlash, O‘XITI olimlari tomonidan tavsiya etilgan [4-5] uslublarga asosan amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi: Surxondaryo viloyati qishloq xo‘jaligi ekin maydonlari atrofidagi ihotazorlar 60-150 metr masofada shamol tezligini 40-50% ga kamaytirgani aniqlandi. Ihotazorlarning shamoldan himoyalash xususiyati daraxtzordan 20N masofani tashkil etdi. Ihotazorlarning aerodinamik xususiyati va ularning samaradorligi ihota tuzilishiga qarab o‘zgaradi. Zich va to‘rsimon tuzilishdagi ihotazorlarning samaradorligi ancha yuqori hisoblanadi.

Ihotazorlar mikroiklim elementlariga ham ta‘sir qiladi. Havo va tuproq harorati 3-6⁰S ga kamayadi, bug‘lanish koeffitsiyenti 28-45% ga kamayadi, havo namligi ochiq joydagiga nisbatan 3-7% ko‘p bo‘lsa, tuproq namligi 30-50% ga yuqori bo‘ldi. Ihotazorlar ta‘sirida mikroiklim sharoitlarini yaxshilanishi, qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildorligi oshishiga olib keladi.

Ihotazordan 2N masofada shamol tezligi nazoratga nisbatan 60-65% ga kamaydi. Ihotazorlar ta‘sirida shamol tezligining maksimal kamayishi (65% gacha) tuproq yuzasidan 100 sm balandlikda kuzatildi.

1-rasm. Ihotazorlarning shamol tezligiga ta‘siri

Ihotazorlarning shamolni to‘shib qolish darajasi ihotadan 20 metr masofada 54% ga, 40 metr masofada 27% ga va ihotazor atrofida 65% ga kamaygani aniqlandi.

Ihotazorlar ta‘sirini 70 metr masofagacha bo‘lgan hududda kuzatilib, ikkinchi ihotazor yaqinida shamol tezligi 12-14% ga kamaydi.

Ihotazor ta‘sirida shamol oqimi deformatsiya xususiyatini namoyon etdi. Dastlabki ihotazor shamol oqimiga kuchli ta‘sir qildi. Shamol oqimining turli darajada bo‘lishi va o‘zgarishi ihotazor tuzilishiga qarab aniqlandi. Shamol oqimi deformatsiyasi qonuniyati ihotazor vertikal profilining turli darajada shamolni o‘tkazuvchanligiga bog‘liq. Ihotazorning juda zich yoki shox-shabba bilan qoplangan qismi shamolning turbulent ta‘sirini yuzaga keltirdi.

1-jadval

Tajriba stansiyasidagi ihotazorlarning shamol tezligiga ta‘sirini

Anemometrlar o‘rnatilgan balandlik, sm	Shamol tezligi, m/s		Shamol o‘tkazuvchanligi, %
	Ihotadan 2N masofa M±m	Nazorat varianti M±m	
100	2,60±0,06	8,05±0,15	31
200	3,58±0,08	9,47±0,21	38
O‘rtacha	3,09±0,07	8,76±0,18	35

Ihotazorlar ta‘sirida shamol oqimining gorizontal taqsimlanishi ularning tuzilishiga bog‘liq. Zich tuzilishdagi ihotazorlar ta‘sirida shamolning o‘rtacha tezligi 35-40% ga kamaydi. Shamol tezligining kamayish tendensiyasi hamma balandliklarda kuzatilib, tuproq yuzasidan 100 sm balandlikda shamolning minimal tezligi kuzatildi.

Ihotazorlar barpo etish orqali, ihotazorlar orasidagi shamol oqimi tezligi 50-65% ga kamaydi va buning natijasida bu maydonlarda yoz vaqtida ham chorva mollarini boqish imkoniyati vujudga keldi. Ihotazorlar ta‘sirida 20-25N masofada o‘simliklar o‘shib rivojlanishi boshlandi.

O‘rmon ihotalarining aerodinamik samarasi ularning konstruksiyasiga, shamolni o‘tkazish darajasini, shamol tezligiga, shamol oqimining ihotaga kelib to‘qnashishi burchagiga, ihota balandligiga, joyning relief elementlari bo‘yicha joylashishiga bog‘liq. Ihota o‘rmonzorlarining samarasi ularning ta‘sirini uzoqligi va shamol tezligini pasaytirish darajasi bilan o‘lchanadi.

2-rasm: Turli konstruksiyali ihota o‘rmonlarining shamol tezligiga ta’siri (V).

1.To‘rsimon -panjarasimon 2.To‘rsimon. 3.Zich. 4.Panjarasimon.

Panjarasimon o‘rmon ihota shamol oqimini ikki qismi ajratib aerodinamik diffuzor shaklida harakatlanadi: bir oqim, daraxt shox-shabbalarining ta’sirida ihotadan oshib o‘tadi, boshqasi - ihotaning yer yuza qismidagi tana yog‘ochlari orasidan o‘tadi. Shamol tezligining susayishi ihota oldida 5-7 N masofada va ihota ortida tezligi asta sekin ortib boradi.

Ihota daraxtzorlari tuzilishiga ko‘ra havo oqimiga quyidagicha ta’siri etadi. Bir yo‘nalish bo‘yicha esayotgan havo oqimi o‘z yo‘nalishida ixota daraxtzorlariga uriladi va yo‘nalishini o‘zgartiradi. Natijada shamol oqimining bir qismi ixota daraxtzorining to‘rsimon oraliq bo‘shliqlaridan o‘ta boshlaydi.

Shamol oqimining boshqa qismi esa ihota daraxtzorining ustidan oshib o‘tadi. Shamol oqimining ihota daraxtzorlari oraliqlaridan va ustki qismidan o‘tishining asosiy sababi daraxtzorning tuzilishga bog‘lik bo‘ladi. Masalan, shamolni o‘tkazmaydigan ihota daraxtzorlarida shamol oqimining ko‘pchilik qismi daraxtlarga urilib ustidan oshib o‘tadi. Juda oz qismi oaraliqdan o‘tadi.

3-rasm Surxondaryo sharoitida 6 qatorli ixotazor

Ihota daraxtzorlarining shox-shabbalari, tanalari, qancha siyrak bo‘lsa shamol oqimining daraxtzorlar, shox-shabbalari va tanalari oraliqlaridan o‘tishi, shuncha ko‘p bo‘ladi. Aksincha, daraxtzorlar ustidan oshib o‘tish kam bo‘ladi. Shamol oqimi daraxtzorlardan o‘tgandan keyin ximoyalangan mintqa hududida shamol girdobi vujudga keladi. Bunday ximoyalangan mintaqalarda shamol kuchining kamayishi tufayli havo girdobi ko‘payadi. Bu xolat yozning issiq kunlarida paralanishni oshiradi, qishda esa qorlarni uchirib ketadi va tuproqning ustki qismini himoyasiz qoldiradi.

Shamolni o‘tkazmaydigan ixota daraxtzorlarining himoya maydonida shamol oqimi daraxtzordan 5-7 m balandlikdagi masofaning pastki qatlamiga tarqaladi. To‘rsimon ixota daraxtzorlarida shamol oqimi daraxtzorlarning shox-shabbalari va tana oraliqlaridan o‘tishi tufayli kuchsiz xarakatda bo‘lishi, ixota daraxtzorlar himoyasidagi masofani 15-18 m balandligida kuzatiladi. Shamolni ko‘p o‘tkazuvchi ixota daraxtzorlarda esa shamolning o‘tishi

juda kuchsiz bo‘lib, uning himoya masofasi to‘rsimon daraxtzordagiga nisbatan ancha uzoqda bo‘ladi.

Bu ihotalarning samarali ta‘sir etishni 35-40 N ni tashkil etadi. Shamol tezligini 35-40 % ga susaytiradi. To‘rsimon ihotalar ham yaxshi samara beradi. Ular shamol esishiga kataksimon ekran shaklida ta‘sir etadi. Umumiy ta‘sir uzoqligi 35-40N to‘rsimon-panjarasimon o‘rmon ihotalari ta‘sir samalari kam ta‘sir uzoqligi 12-15N. Shamol tezligi 20-25% kamayadi.

Ta‘sir uzoqligi daraxtzorlarning balandligi bilan o‘lchanadi (N). Zich konstruksiyasiga ega bo‘lgan ihota o‘rmonzorlarida havo oqimi o‘z kuchini ihotalardan 7-10 N masofada susaytirishni boshlaydi va ihota orqasida 15-20 N ni tashkil etadi. Umumiysi 25N dan ortmaydi. Shamol tezligini o‘rtacha 30-35% ga kamaytiradi.

Xulosa

Qishloq xo‘jaligi ekin maydonlari atrofidagi ihotazorlar mikroiklimning vujudga kelishida muhim o‘rin tutadi. Buning natijasida hududni shamol eroziyasidan himoya qiladi va qishloq xo‘jaligi ekinlari o‘sishi uchun qulay sharoit yaratadi. O‘rmon ihotalarining aerodinamik samarasi ularning konstruksiyasiga, shamolni o‘tkazish darajasiga, shamol tezligiga, shamol oqimining ihotaga kelib to‘qnashishi burchagiga, ihota balandligiga, joyning relief elementlari bo‘yicha joylashishiga bog‘liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бейдеман И.Н. Полевая геоботаника. В 4-х т.–М.: Наука, 1960.-168 с.
2. Qumzullayev G.K. Ihota daraxtzorlarini barpo etish. – Toshkent, «O‘zbekiston», 1969.
3. Бурыгин В.А. Растительный покров Узбекистана. В 3-х т.–Ташкент.: Фан, 1973. Т.2. С. 211-302.
4. Кумзуллаев Г.К., Молчанова А.И., Кайимов А.К. Рекомендации по размещению ползащитных полос на орошаемых и богарных землях. – Ташкент, 1977. – 21 с.
5. Qumzullayev F.K, Xonazarov A.A. Ixota daraxtzor va dexqonchilik. Toshkent, O‘qituvchi. 2002.
6. Qalandarov M.M., Xamroyev.X.F, Yuldashov Y.D. O‘rmonchilik.
7. Darslik. T: “ToshDAU nashr-tahririyat bo‘limi”, 2019. 232 bet.